

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА.

Абзаиров Тахир Юлдашевич

преподаватель кафедры русского языка и литературы
Термезского государственного педагогического института

Электронная почта: abzarovtaxir@gmail.com

тел: +99890-246-92-70

Аннотация: Статья посвящена основным аспектам, связанным с формированием и последующим развитием вторичной языковой личности учащихся в процессе профессиональной подготовки в вузе. На основе анализа психологической и педагогической литературы и эмпирических исследований показано, что уровень развития лингвopsихологических свойств личности может влиять на процесс адаптации выпускников к меняющимся условиям профессионального окружения, их востребованность и успешность в выбранной сфере деятельности в современных условиях рынка.

Ключевые слова: повышения, концепция, владения, структурой языка, языковой личности, трактоваться, лексемами, высококлассным, педагогические условия, внедрение, академической мобильности, изучаемого языка, диверсификацию, гуманизация, устойчивой мотивации, оптимизации, лексику и грамматику.

Abstract: The article is devoted to the main aspects related to the formation and subsequent development of the secondary linguistic personality of students in the process of professional training at a university. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature and empirical research, it is shown that the level of development of linguopsychological personality traits can influence the process of

graduates' adaptation to the changing conditions of the professional environment, their relevance and success in their chosen field of activity in modern market conditions.

Key words: enhancement, concept, proficiency, language structure, linguistic personality, interpreted, lexemes, high-quality, pedagogical conditions, implementation, academic mobility, language being studied, diversification, humanization, sustainable motivation, optimization, vocabulary and grammar.

Формирование языковой личности - это длительный и многогранный процесс. Структура языковой личности делится на уровни, и ее формирование зависит от ряда условий, которые можно разделить на внешние и внутренние факторы. Внешние факторы включают влияние общества, семьи, друзей, учебных заведений, средств массовой информации и массовой культуры на человека. Внутренние факторы включают гендерные и возрастные характеристики, темперамент и психологические особенности человека.

Естественным и логичным является обратная связь между языком и культурой, что подчеркивает важность проблемы культуры речи среди современных студентов. В этом контексте повышение уровня владения родным языком служит основой и условием для повышения уровня владения вторым языком. Знание второго языка расширяет возможности человека и помогает ему лучше понять свой родной язык, оценить его богатство и уникальность. Новая демократическая образовательная концепция основывается на национальных, исторических и культурных традициях, моральном опыте узбекского и других народов, населяющих нашу республику. Поэтому современная концепция обучения русскому языку среди студентов подчеркивает, что содержание курса должно включать в себя как минимум два компонента - российский этнокультурологический материал и национально-культурные аспекты - в сбалансированном соотношении.

Формирование языковой личности - это сложный и длительный процесс, который зависит от ряда факторов. Внешние факторы включают воздействие

общества, семьи, друзей и школы, а также средств массовой информации. Внутренние факторы связаны с гендерными и возрастными особенностями, темпераментом и психологическими характеристиками. Важность культуры речи подчеркивается обратной связью между языком и культурой. Повышение уровня владения родным языком является основой для повышения уровня владения другими языками. Знание иностранного языка расширяет возможности личности и помогает лучше понять свой родной язык. Новая демократическая концепция образования основывается на исторических и культурных традициях. В обучении русскому языку важно включать в курс как российский этнокультуроведческий материал, так и национально-культурный аспект. При анализе языковой личности необходимо учитывать все внешние и внутренние факторы в комплексе. Это включает язык художественной литературы, социальные и профессиональные жаргоны, а также манеру речи и поведение преподавателя.

Студент сталкивается с рядом трудностей в процессе изучения языка, таких как выбор подходящих языковых средств и быстрое переключение между ними в зависимости от собеседника. Формирование языковой личности во многом зависит от преподавателя, который служит примером поведения и речи, устанавливает базовые ценности и нормы. При обучении РКИ преподаватель должен пробудить интерес к языку, работать над грамотностью, пополнять словарный запас студентов и обучать грамматическим конструкциям, а также знакомить со структурой языка. Целью обучения должно быть формирование студента с высоким уровнем функциональной грамотности в области русского языка.

Для успешного овладения языком необходимо овладеть его звуковым строем, включая произношение, интонацию и ритм. Правильное произношение подразумевает соблюдение орфоэпических норм языка. Процесс обучения произношению русского языка требует от учителя знаний не только фонетики

преподаваемого языка, но и родного языка учащихся. Формирование слухопроизносительных навыков важно для успешного общения и понимания информации. Владение этими навыками способствует развитию всех видов описание частных готовностей языковой личности может быть структурировано в виде модели. Уровень развития языковой личности и ее готовность к работе с текстами определяются через сходство и различие текстов, с которыми она работает. Структурная модель языковой личности включает уровни развития и компоненты, из которых они состоят. Эта модель систематизирует частные готовности к речевой деятельности и тексты, которыми оперирует языковая личность. Разработка модели языковой личности важна для систематизации текстов в соответствии с уровнем развития личности и ее готовностью к работе с различными типами текстов. речевой деятельности.

Эмпирические интерпретации модели помогают решать практические задачи развития личности и улучшения различных видов деятельности. Человек обладает способностью быть языковой личностью, и каждый индивид должен этой способностью овладеть. Это овладение является индивидуальным приобретением родового свойства и необходимого “общественного органа”. Основоположники марксизма оценивали язык как способность человека как “продукт рода”, который люди “раньше или позже возьмут под свой контроль” наряду с другими продуктами исторической практики.

Хотя представлением о языковой личности имплицитно (скрыто) оперировали уже Г.Штейнталь, В. Вундт и А.А. Шахматов, соответствующие понятие и термин были впервые введены в лингвистику В.В. Виноградовым [“О художественной прозе”, 1930]. По В.В. Виноградову, языковая личность может рассуждать как “коллективная языковая личность” и как “индивидуальная языковая личность”. Последней свойственно “личностное говорение”, отличающееся от коллективного, социально распространенного, но не порывающее с ним. При сильном развитии “индивидуальной языковой

личности” “социальное ищется в личностном через раскрытие всех структурных оболочек языковой личности”. В.В. Виноградов тонко подметил, что изучение восходящего развития языковой личности выведет исследователя к языку художественной литературы: самое бытие поэтики и ее предмета зависимо, в конечном счете, от меры развития “коллективной языковой личности”. Ведь, например, “для того чтобы ощутить индивидуальное и творческое в словоупотреблении поэта, надо владеть общими с ним лексемами литературной речи” (с. 66). Аналогичным образом В.В. Виноградов связывает с разработкой проблемы языковой личности и риторику.

Человек постоянно оценивается другими людьми как языковая личность, и каждый человек выступает в роли “оценщика”. Обоснованные оценки доступны не только лингвистам, но и всем людям в целом. “Оценщик” является одновременно субъектом и объектом оценок. Цель программы - изучить структуру языковой личности, уровни, компоненты, отношения, зависимости, функции, генезис структуры. Практическая цель - определить, как можно усовершенствовать или воспроизвести образование структуры языковой личности в заданных условиях. Модель языковой личности должна быть адаптирована для конкретной деятельности, которую она будет описывать.

В современном мире высшее образование не только предоставляет образовательные услуги, но и готовит специалистов, способных конкурировать на рынке труда. Без знания иностранного языка сложно стать высококлассным специалистом и получить доступ к мировым знаниям. Требования к персоналу часто включают знание русского и английского языков. Это делает изучение иностранных языков важной частью подготовки специалистов в вузах. В методике профессионального образования в высшей школе существует множество подходов к обучению русскому языку, однако ни один из них не является универсальным и полностью эффективным. Необходим поиск комплексных мер для качественной и быстрой подготовки специалистов с

достаточным уровнем владения русским языком. Для подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с мировыми стандартами качества вузам требуются определенные условия, которые можно разделить на две группы: показатели конкурентоспособности самого вуза и педагогические условия обучения русскому языку.

В современном мире образовательные услуги развиваются в четырех ключевых направлениях:

- 1) переход от элитного к высококачественному массовому образованию;
- 2) внедрение информационных и экологически безопасных технологий в образовательный процесс;
- 3) усиление гуманистической составляющей образования;
- 4) активное использование передовых технологий и инноваций в обучении.

Анализ психолого-педагогической литературы и эмпирические исследования указывают на четыре ключевых направления в лингводидактике:

Интернационализация обучения - включает языковые курсы, краткосрочные программы, программы академической мобильности и двойные дипломы. Такое обучение может быть частью зарубежной образовательной системы или проводиться независимо от национальной системы образования. Обучение за рубежом в рамках академической мобильности позволяет не только улучшить языковые навыки, но и получить знания в выбранной профессиональной области, расширить кругозор и познакомиться с культурой страны изучаемого языка. Все больше работодателей в Узбекистане обращают внимание на навыки культурного общения кандидатов, их способность участвовать в международных проектах и сотрудничать в рамках долгосрочного бизнеса.

Применение информационно-экологических технологий - использование образовательных технологий, которые способствуют созданию экологически безопасной среды обучения.

Усиление гуманистической составляющей - акцент на развитии индивидуальных особенностей и способностей каждого студента, на формировании их личных и профессиональных качеств.

Активное внедрение передовых технологий - использование инновационных методик и подходов для повышения эффективности процесса обучения и улучшения качества знаний студентов.

В числе приоритетов также следует упомянуть диверсификацию методик и подходов к формированию у студентов устойчивой мотивации к обучению. Это может включать:

-активное внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИТ) в образовательный процесс, например, смешанное обучение (blended learning), предполагающее сочетание традиционных и инновационных методов обучения, а также тестирование на разных уровнях обучения для оптимизации использования аудиторных часов;

-использование мультимедийных систем для повышения интереса к изучаемым дисциплинам и развития навыков презентации у студентов;

-создание условий для успеха обучающихся, таких как грамотное тестирование знаний и умений, демонстрация достижений студентов, создание конкурентной среды в процессе обучения, формирование благоприятного микроклимата в коллективе и проявление доверия к обучаемым, а также соблюдение педагогического такта преподавателями и гуманизация межличностных отношений внутри студенческой группы или вуза.

Третье направление - это совершенствование самостоятельной работы студентов, которая является важным компонентом качественной подготовки специалистов. Она включает в себя две основные цели:

развитие у студентов самостоятельности в познавательной деятельности и мотивации к познанию себя, общества и профессии;

использование полученных знаний для самоактуализации, формирования мировоззрения и определения своей роли в обществе.

Самостоятельная работа студентов - это целенаправленная, мотивированная и организованная самим студентом деятельность, включающая совокупность выполняемых действий, корректируемых как в процессе выполнения, так и по результатам деятельности. Она требует высокого уровня самодисциплины и ответственности. Роль преподавателя в данном случае заключается в роли наставника, который не контролирует, а направляет студента в сторону получения новых знаний. Основная задача преподавателя - помочь студенту научиться учиться.

Формирование и развитие вторичной языковой личности специалиста требует взаимодействия между администрацией вуза, преподавателями и студентами. Реализация этих задач включает интернационализацию образования, диверсификацию образовательных технологий и методов, а также активную самостоятельную работу студентов для определения вектора их языкового развития.

Развитие языковой личности продолжается на протяжении всей жизни, но основы закладываются в школе. Педагог играет ключевую роль в формировании языковой личности, поскольку он служит образцом для подражания в поведении и речи. Учитель-словесник должен мотивировать учащихся к изучению русского языка своим примером. Однако выделение компонентов языковой личности требует учета таксономии языковой системы, включая фонетику, лексику и грамматику. Тем не менее, отличия модели языковой личности от модели языка весьма существенны. Оценки функций компонентов структуры языковой личности сохраняют объективность, в то время как анализ структуры языка может быть субъективным. При рассмотрении языковой личности как структуры возникают понятия, нерелевантные для анализа структуры языка. Взаимоотношения между факторами, важными как для языка, так и для языковой

личности и фиксируемыми в совпадающих терминах и понятиях, отличаются в структуре языковой личности и структуре языка.

В частности, во многих случаях те содержания, которые в структуре языка могут быть рассмотрены лишь дифференциально, выступают в структуре языковой личности как сходные реальности, функциональное рассмотрение которых необходимо оказывается совокупным или параллельным. Например, с точки зрения системы языка, подсистема художественной речи и подсистема разговорной речи противопоставлены. С точки зрения структуры языковой личности, напротив, подсистема разговорной речи и подсистема художественной речи сближены по общему признаку - по признаку равноудаленности от условно-конструируемой (в некоторых случаях, впрочем, реально существующей) речи, лишенной всякой “стилистической прибавки” и пользующейся только средствами прямой номинации. Поэтому обе упомянутые подсистемы оказываются в структуре языковой личности коррелятивными с одним и тем же уровнем структуры. Множество подобных примеров - предупреждение против не изжитых еще случаев произвольного смешения суждений о языке и суждений о языковой личности.

Литература:

1. С.И. Турсунова, макола. “Мактаб таълимни миллийлаштиришнинг педагогик асослари”, 19.02.2022. Ёил

<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/855/790>.

2. Турсунова Саида Исаковна, макола «Человек и воспитание – вопрос общества». <https://zenodo.org/record/6569077#.Yorxx6hBwdU>.

3. Ш.З. Умарованинг тахрири остида «Фармацевтика ишени ташкил қилиш» дарслиги. Тошкент-2019. <https://sud.uz/noshukurlikning-ayanchli-oqibati/>.

4. Инсонни тарбияламоқ– келажакни тарбияламоқ, Турсунова Саида Исаковна Термиз давлат Педагогика институти Бошланғич таълим кафедраси ўқитувчиси <https://doi.org/10.5281/zenodo.6830668>

5. Развитие устной речи учащихся младших классов национальных школ как лингвистическая и методическая проблема, Турсунова Саида Исаковна преподаватель кафедры Начального образования Термезского государственного педагогического института <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541>

6. The Method of Creative Learning of Higher Education Institute's Teachers in the Courses of Advanced Training and Retraining of Staff. Psychology and education (2021) 58(2): 1295-1305 ISSN: 00333077. Abzairov Taxir Yuldashevich, Zukhra Karabaevna Ismailova, Shaxlo Uktamovna Nurullaeva, Nozima Nurmaxammadovna Karimova, Shaxlo Kakhramonovna Sharopova. <http://psychologyandeducation.net/pae/index.php/pae>

7. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. Eurasian journal of academic research, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>

8. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in uzbekistan. Eurasian journal of academic research, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>

9. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>

10. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>

11. Hikmatov, I., & Tursunova, S. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari. Interpretation and Researches, 2(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>

12. Абзоиров Тохир и Абзоирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал, 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>

13. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

14. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>

15. С.И.Турсунова Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности, Термезский государственный педагогический институт, Eurasian Research Bulletin, November, 2022-11-30, <https://geniusjournals.org/index.php/erb/index>

16. С.И.Турсунова, Теоретические основы проблемы обучения младших школьников элементам рассуждения в процессе знакомства с художественными произведениями.

Термезский государственный педагогический институт, "ВЕСТНИК" Шадринск 2023 2(58) Россия, 2023-06-21 http://vestnik.shgpi.edu.ru/journal/issue/view/26/Vestnik_2%2858%29_2023

17. С.И.Турсунова, Человек и воспитание – вопрос общества, Термезский государственный педагогический институт, Eurasian journal of academic research, 2022.05.20 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6569077>

18. С.И.Турсунова, В качестве примера российского опыта создания учебников для начальной школы Термезский государственный педагогический институт, International Journal of Pedagogics, 2023-04-11 <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue04-01>

19. Азарова О.А. Формирование и развитие вторичной языковой личности студента в процессе обучения языку специальности. «Педагогические науки».

20. Богин Г. И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: Автореф. Л., 1984.

21. Турсунова Саида Исаковна, Методика обучения русскому языку младших школьников, Термезский государственный педагогический институт 2181-1415/© 2022 in Science LLC.DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss8/S-pp> 179-186 BY 4.0) лицензия (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

22. Турсунова Саида Исаковна Развитие устной речи в начальных классах национальных школ как лингвистико-методическая проблема» Евразийский журнал академических исследований UIF = 8.1 | SJIF = 5,685 www.in-academy.uz <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243541> Октябрь 2022 г.

23. Турсунова Саида Исаковна Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности», «Евразийский исследовательский вестник», Genius Journals Publishing Group, Брюссель, Бельгия JIF: 8.105 (Бельгия) ноябрь 2022 г. <https://geniusjournals.org/index.php/erb/>индекс

24. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>

25. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>